

ID:

STATION

3

VR-Station 3: Testen von narrativen Anwendungen

Ausgewählt wurde: the Blu Colosso

Das Kind agiert: verhalten aktiv sehr aktiv

Das Kind folgt der Handlung (Colosso) ja nein teils

Das Kind interagiert: viel wenig gar nicht

Das Kind redet während des Spiels: ja, laut ja, leise mit sich nein

Das Kind bewertet die Anwendung als:

spannend langweilig

Die Anwendung war:

schön gestaltet nicht schön gestaltet

Grundsätzlich:

VR ist: toll geht so doof

Würdest du gern mehr sehen und erleben : ja nein

Ich würde mir wünschen:

Weitere Bemerkungen